

Universidade Federal de Alagoas
Faculdade de Letras

Perfil da turma de Teoria Linguística

Nome:

Idade:

1- Qual cidade você reside?

2- Você tem filhos?

3- Você possui deficiência auditiva? Qual grau da perda auditiva?

4- Você possui alguma necessidade de suporte para estudar? Qual e o porquê?

5- Você já cursou graduação? Qual?

6- Você possui curso tecnológico ou profissionalizante?

7- Você fez ensino médio em escola pública ou particular?

8- O ensino médio que você cursou foi o regular ou foi o que sai do ensino médio com uma profissão?

9- Na escola, você participou de representação de turma?

10- Na escola, você fez pesquisa, ou seja, professor oportunizou fazer trabalho seguindo os preceitos da ABNT - citação direta, indireta, reportando a autoria?

11- O que levou a escolher o curso de Letras?

12- O que você espera da disciplina (formato da aula (teórica - expositiva com conteúdo impresso ou uso de data show e, para fixar o conteúdo, o uso de perguntas sobre o conteúdo ministrado ou trabalho diferente (qual?))?